

MONITORIZAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DOS OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: O PAPEL DO REPOSITÓRIO INSTITUCIONAL DA UNIVERSIDADE ABERTA

Madalena Carvalho e Sandra Caeiro

Universidade Aberta, Portugal

RESUMO: O presente estudo tem como objetivo perspetivar a relevância do repositório institucional para monitorizar o nível de implementação do Desenvolvimento Sustentável numa instituição de ensino superior e dando continuidade a trabalho realizado anteriormente. Apresenta-se um estudo e reflexão com base em revisão de literatura, sobre desafios e oportunidades dos repositórios institucionais enquanto sistemas de informação que permitem gerar indicadores aplicáveis à gestão das organizações. A Universidade Aberta de Portugal (UAb) avalia, de forma sistemática, o desempenho da Sustentabilidade da Instituição, sendo a análise da produção académica e científica dos seus autores um dos indicadores assinalados. Apresenta-se o trabalho desenvolvido de modo sistemático entre 2019 e 2021, relativo à identificação, monitorização e análise do reporte de ODS dos conteúdos do repositório institucional da UAb e reflete-se sobre a relevância desta abordagem para garantir, de forma sustentada, indicadores aplicáveis à monitorização da implementação do Desenvolvimento Sustentável na Instituição. Efetua-se uma análise, global e segmentada, da representatividade dos ODS no Repositório. Através da análise comparativa dos dados relativamente aos anos anteriores pretende-se aferir a existência de padrões entre as diferentes tipologias de conteúdos, a evolução da motivação dos autores para o cumprimento do objetivo e o alinhamento dos conteúdos do Repositório com as definições do Planeamento Estratégico da Instituição.

Palavras-chave: Implementação da Sustentabilidade, Indicadores e índices, Produção científica, Universidade Aberta.

MONITORING THE IMPLEMENTATION OF THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS: THE ROLE OF THE UAB INSTITUTIONAL REPOSITORY

ABSTRACT: The research perspectives the relevance of an institutional repository to monitoring the implementation of Sustainable Development in a higher education institution, following previous work. We present a study and reflection based on a literature review about challenges and opportunities of the institutional repositories as information systems that allow the generation of indicators applicable to the management of organizations. The Open University of Portugal (UAb) systematically assesses the Institution's Sustainability performance with the analysis of the academic and scientific production of its authors being one of the indicators highlighted. We present the work made systematically between 2019 and 2021, concerning the identification, monitoring and analysis of the SDGs report of the contents of the institutional repository of UAb – Repositório Aberto, and a reflection about the relevance of this approach to ensure indicators applicable to the monitoring of the implementation of Sustainable Development in the Institution. A global and segmented analysis is carried out of the representativeness of the SDGs in the Repository. Through the comparative data analysis in to previous years, we pretend perceive the existence of patterns between the different types of contents, the evolution of the authors' motivation to fulfill the objective and the alignment of the Repository contents with the definitions of the Institution's Strategic Planning.

Keywords: Sustainability implementation, Indicators and indices, Scientific publications, Universidade Aberta.

Correspondência para. (correspondence to:) maria.carvalho@uab.pt

INTRODUÇÃO

As instituições de Ensino Superior (IES) têm uma responsabilidade na criação de oportunidades, procura de soluções e respostas no sentido do desenvolvimento sustentável, em particular a capacidade de corresponder e contribuir para superar os 17 Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável (ODS) definidos pelas Nações Unidas na Agenda 2030 (UNESCO, 2015). Portugal através do Instituto Nacional de Estatística monitoriza a implementação dos ODS a nível nacional (INE, 2021) e a nível local a Plataforma ODSLocal monitoriza os contributos e progressos de cada Município (ODSLocal, 2022). De acordo com a monitorização a nível nacional dos ODS, realça-se o indicador 9.5.1, que se baseia em fortalecer a investigação científica, medida através da despesa em investigação e desenvolvimento em percentagem do Produto Interno Bruto nesta área (INE, 2021). As IES através dos seus diversos serviços, estratégias e políticas têm um papel primordial na implementação de iniciativas e práticas para o Desenvolvimento Sustentável (KAPITULCINOVÁ *et al.*, 2018), tendo a investigação um papel fundamental. Esta pode ser avaliada sobre várias formas nomeadamente, através de uma análise às publicações científicas produzidas e depositadas em repositórios abertos (FINDLER *et al.*, 2019).

A Universidade Aberta (UAb), através do seu plano estratégico 2019-2030 (Oliveira, 2020), assume-se como uma universidade com práticas sustentáveis e comprometida com a Agenda 2030 (MAPAR *et al.*, 2021). Este compromisso remete para a consolidação da abordagem que tem vindo a ser feita e que se traduz em ações em diversos eixos desde a oferta pedagógica e curricular, à gestão organizacional, nomeadamente de recursos, à relação com a sociedade civil, à investigação e à avaliação e comunicação. Tem ainda desenvolvido, de modo sistemático, ferramentas que permitam monitorizar e avaliar o

desempenho da Sustentabilidade na instituição.

Nesta linha de atuação, a partir de 2019, todos os depósitos efetuados no Repositório Aberto podem ser identificados de acordo com os ODS, tendo este trabalho como objetivo monitorizar estes depósitos e avaliar o seu alinhamento com a estratégia da instituição e o seu impacto na implementação dos ODS.

METODOLOGIA

Efetua-se uma análise sistemática da representatividade dos ODS no conjunto das publicações do Repositório. Aferem-se os ODS mais referenciados, global e setorialmente e perspetiva-se a existência de tendências ou padrões, inerentes às diferentes tipologias de conteúdos ou de depósito (auto depósito ou depósito mediado).

Aferem-se os ODS mais referenciados, global e setorialmente, efetua-se uma análise comparativa das dinâmicas evidenciadas pelas diferentes comunidades e a evolução do nível de compromisso dos autores para com a temática.

Para avaliar o padrão de representatividade de cada ODS nos diferentes conjuntos documentais o acervo foi dividido em quatro grupos: 1º Produção Científica – Conteúdos depositados pelos docentes e investigadores nas comunidades científicas; 2ª Produção Académica – Teses de doutoramento e Dissertações de Mestrado defendidas e aprovadas pela instituição; 3º Produção institucional – Conteúdos editados pela Editora eUAb e Programas de televisão; 4º - Recursos Educativos Abertos.

A eficácia do trabalho de sensibilização da comunidade de autores é aferida através da análise das evidências do aumento do nível de referência de ODS no auto depósito evidenciado nas comunidades científicas. Pretende-se perceber a representatividade dos depósitos com e sem referência de ODS no ano de 2021, mas

também a existência de variáveis de comportamento entre as diferentes comunidades científicas.

Adicionalmente, recorremos ao “SDG Impact Assessment Tool” ¹ uma ferramenta online e de aprendizagem que permite efetuar uma autoavaliação e aferir o impacto dos ODS em determinada atividade, organização ou projeto, neste caso no Repositório .

RESULTADOS

Da análise dos resultados evidenciada pelas comunidades cujos depósitos são efetuados pelos autores, é notório o número crescente

de depósitos com indicação de ODS (figura 1). Os dados evidenciam a relevância do trabalho desenvolvido e o aumento da adesão dos autores face aos dados analisados no ano anterior (CARVALHO E CAEIRO, 2021).

O compromisso dos autores para com a classificação das suas publicações é evidente e atesta a relevância do Repositório enquanto sistema de informação gerador de indicadores de apoio à estratégia e à gestão da Instituição, em particular no âmbito da implementação dos ODS a nível do desenvolvimento da produção científica.

FIGURA 1 – Evolução da identificação dos ODS em auto-arquivo

No conjunto do Repositório constata-se que apesar das publicações se inserirem numa grande diversidade de ODS, o ODS 4: Educação de Qualidade, surge de modo bastante destacado nas diferentes tipologias de comunidades seguido do ODS 9: Indústria, Inovação e Infraestruturas (Figura 2 e 3). Esta representatividade evidencia o alinhamento da produção com a estratégia da Instituição.

Da análise efetuada através da ferramenta “SDG Impact Assessment Tool” verifica-se um impacto direto positivo em 7 ODS (4, 5, 7, 9, 10 e 11), impacto positivo indireto em 6 ODS (8, 12, 13, 14, 15 e 16) e sem impacto em 4 (1, 2, 3 e 6). Não são evidenciados impactos negativos.

FIGURA 2 – Representatividade dos ODS em todo o repositório

FIGURA 3 – Representatividade dos ODS nas diferentes tipologias de comunidade

De entre as áreas em foco, a UAb pode contribuir para melhorar a investigação nos diferentes ODS, em particular na área da educação para a sustentabilidade (tendo em conta que tem muita formação nessa área) e relacioná-los com a Indústria, Inovação e Infraestruturas (ODS 9), onde se continua a evidenciar uma forte contribuição científica.

A instituição deve continuar a apostar em áreas como a igualdade de género, transferência do conhecimento e cooperação regional e internacional (como também demonstrado no Multiranking 2021 e no THE Times Ranking)².

FIGURA 4 –SDG Impact Assessment Tool Impacto das publicações do Repositório

DISCUSSÃO

O estudo comprova que a decisão de requerer que os autores efetuem a identificação das suas publicações de acordo com os ODS, nos depósitos efetuados no Repositório Aberto se constitui como uma boa prática para obter indicadores relativos ao alinhamento da produção científica da UAb para com a Agenda 2030.

Independentemente das especificidades observadas, no conjunto é evidente o compromisso crescente dos autores para com a identificação das suas publicações. O facto de as mesmas incidirem de modo destacado sobre o ODS 4 e o ODS 9 evidencia o seu alinhamento com a principal área de atuação da Universidade.

Porque ainda existem algumas áreas nas quais o compromisso dos autores é mais tímido, para reforçar a representatividade dos dados, consideramos que a instituição deve continuar a investir na formação e sensibilização dos autores sobre as vantagens de reportarem os ODS em que incidem as publicações disponibilizadas no Repositório. Por outro lado ajuda a identificar áreas abrangidas pelos ODS com necessidade de investimento por parte da instituição e alinhadas com a respetiva estratégia.

REFERÊNCIAS

- CARVALHO, M., & CAEIRO, S. O Repositório e o compromisso da Universidade Aberta com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. **Páginas e Arquivos E Bibliotecas**. Série 3, (especial ConfOA), p.197-202. 2021. <https://ojs.letras.up.pt/index.php/paginasae/article/view/10419>
- FINDLER, F., SCHÖNHERR, N., LOZANO, R., & STACHERL, B., Assessing the impacts of Higher Education Institutions on Sustainable Development: an analysis of tools and indicators. **Sustainability**. v.11:59. p.1-19. 2019. <https://doi.org/10.3390/su11010059>
- KAPITULCINOVÁ, D., ATHISSON, A., PERDUE, J., & WILL, M. Towards integrated sustainability in higher education: mapping the use of the accelerator toolset in all dimensions of university practice. **Journal of Cleaner Production**. v.172, p.4367-4382. 2018. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.05.050>
- INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA. **Objetivos de Desenvolvimento Sustentável: Agenda 2030: indicadores para Portugal: 2010-**

2020. INE, 2021.
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_publicacoes&PUBLICACOESpub_boui=280981585&PUBLICACOESmodo=2

MAPAR, M. FERNANDES, A. P. MARTINHO, A. P. FERREIRA, C. D., SIMÃO, J. TRINDADE, J., CAEIRO, S. **Guia Ser Sustentável: sugestões para viver de forma sustentável no campus e fora dele.** Universidade Aberta. 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.34627/3xps-p052>

OLIVEIRA, C. P. **Plano estratégico da Universidade Aberta 2019-2023:** por uma Universidade Aberta ao mundo, inovadora e sustentável. Universidade Aberta. 2020. <https://doi.org/10.34627/c1ab-p872>.

PLATAFORMA ODSLOCAL. **Plataforma Municipal dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.** 2022. Disponível em: <https://odslocal.pt>

UNITED NATIONS. **Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development:** [(A/RES/70/1). 2015. <https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld/publication>

NOTAS:

¹<https://sdgimpactassessmenttool.org/en-gb>

²Ver resultados dos rankings em: <https://www.umulti-rank.org/study-at/open-university-portugal-rankings> e <https://www.timeshighereducation.com/datapoints/universidade-aberta/impact/overview>